

BALIQLARDA FILOMETROZ KASALLIGI, UNING TASHXISI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH CHORALARI

Turg'unova Nozima

Andijon qishloq xo'jaligi agotexnologiyalar instituti
talabasi

Umarov Fayoziddin Abdulfatto o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi agotexnologiyalar instituti
asisstenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812714>

Annotatsiya

Maqolada baliqlarda uchraydigan filometroz kassalligini paydo bo'lish belgilari, surunkali va o'tkir davrlari kasallikni oldini olish bo'yicha dastlabki tadqiqot natijalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Filometroz, Philometra, Karp, Nematodalar, Lichinkalar, Suzgich pufak.

Kirish. Filometroz- Karpsimon baliqlarning gelmintozi bo'lib Philometra avlodi vakillari keltirib chiqaradi. Filometrozni keltirib chiqaruvchi organizmlar Sirdaryo suv havzasida tarqalgan. Bularga: Philometra ovata, Philomerta abdominalis, Philometra intestinalis kiradi. Bu organizmlar karp baliqlarning organlar sistemasida bularga: tana bo'shlig'i, ovqat hazm qilish sistemasi va suzgich pufagi devorida parazitlik qiladi. Parazitlar baliqlarni kuchli zararlanishi oqibatida, organlar sistemasida jiddiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bunda baliqlarni nobud bo'lishiga olib keladi. Bu kasallik hovuz xojaliklarida hamda ayrim tabiiy suv havzalarida tarqalgan Baliqchilik sohasida bu kasallik bilan kasallangan baliqlar iqtisodiy tomondan ziyon keltirib chiqaradi. Chunki bu kasallik yosh karp baliqlarida uchrab ularni vaznini 15-20% gacha pasaytiradi^[1]. Baliq yaroqsiz holatga keladi.

Adabiyotlar tahlili. Filometroz-bu kasallikni qozg'atuvchilari ikki xil jinsga ega erkak va urg'ochilari farqlanadi. Philometra ovata erkaklarining tana uzunligi 1,7-2,3mm, eni esa 0,04-0,05mm ni tashkil etadi^[2]. Philometralarning hayot sikllari oraliq xo'jayinlar – sikloplar ishtirokida amalga oshadi. Baliqlarda zararlangan sikloplarni yutib yuborib kasallikka chalinadi. Baliqlarda zararlanishi asosan kunning issiq paytida asosan bahor oxirida va yoz mavsumida o'tadi. philometralarning hayot sikli 11-14 oy ichida yakunlanadi. Philometralar zararlangan baliq organizmida jinsiy balog'atga yetgunga qadar rivojlanib boradi, va ular ko'payadi. Karpsimon baliqlarda Filomertoz kasalligi Sirdaryo daryosining su'niy va tabiiy suv havzalarida tarqalgan. Karpsimon baliqlarning zararlanishi 13,3% ni tashkil etadi. Bu kasallik karpsimon baliqlar

o'rtasida 2-3 yoshli baliqlar o'rtasida keng uchraydi. 80% gacha yosh baliqlarda uchraydi.

Muhokama

Filometrozning namoyon bo'lishi baliqlarning kasallik bilan zararlanishiga bog'liq bo'lib o'tkir va surunkali tarzda kichadi. Kasallikning o'tkir davri yoz mavsumida zooplanktonlar bilan oziqlanuvchi 2-3 yoshli baliqlar o'rtasida kechadi. Kasallik qo'zg'atuvchisining lichinkalari baliqlarning organizmiga tushgach, organlar bo'ylab ko'chish hosil qiladi. Masalan; buyraklar, jigar, suzgich pufak va boshqa organlar funksiyasini buzadi. Bu kasallikda o'tkir davri 1-3 kun davom etadi. Bunda baliqlar nobud bo'ladi. Nobud bo'lmay qolgan baliqlarda kasallik surunkali tarzda tusga o'tishi mumkin. Bunda baliqlarda jabralar anemiyasi, harakatini susayishi kabi holatlar yuzaga keladi. Bunda baliqlar suv havzasining yuqorisiga chiqib qoladi, oziqlanishi kamayadi. Terisining jarohatlangan joylariga zamburug'lar paydo bo'ladi. Parazitlar baliqlarning yelka, yon tomonlari, qornidagi tangachalari, bosh atrofida bo'ladi. O'lgan baliqlar yorib ko'rilganda ularning ichki organlarida 7-12 tagacha parazit lichinkalari topilgan. Hamda suzgich devori yorilgan bo'ladi. Lichinkalar ko'chishi davrida jigari kattalashadi, jigar usti loyga o'xshab qoladi. Buyraklar kattalashib qonga to'lgan bo'ladi. Tana bo'shlig'ida eksudat to'planadi.

Natija

Kasallikni oldini olish; Kasallikni oldini olish uchun zararlangan sikloplar ko'p suv havzalarida baliqlarni boqmaslik kerak. Kasal baliqlarni ko'paytirish uchun boshqa xo'jaliklarga olib chiqish mumkin emas. Kasalliklarni oldini olish uchun ularning oziqlariga Nilverm 0,5g/kg dozada qo'shib berladi. Davolovchi nilverm aralashtirilgach donador ozuqadan foydalanish kerak. Bahorda va yozda baliqlarda preizmagonaldegeltintizatsiya otkazish kerak

Xulosa va takliflar; Karp baliqlariga Filometroz kasalligini yuqtirmasligi uchun tashkil etilgan baliq xo'jaliklarni sikloplardan tozalash lozim. Bahor va yoz mavsumlarida baliqlarda preizmagonaldegeltintizatsiya otkazib turish kerak.

Adabiyotlar:

1. Allamuratova G.B. Xorazm xo'jaligi baliq parazitlari va ularga qarshi yo'llari; биол ТАШКЕНТ ИЗ АН РУз, 2011, 113 с
2. Safarova F., E Shakarboyev E.B., Akramova F.D., Azimov D.A., Golovanov V.I. Karpsimon baliqlar gelmintozlari va ularga qarshi kurash chora tadbirlari bo'yicha tavsiyalar. – Toshkent . 2016,

